

**POCHTA ALOQASIDA MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING
TEXNOLOGIK JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5839965>

Yigitaliyev Qodirjon Odiljon o'g'li

*O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Akademiyasi Test markazi o'qituvchi metodisti*

Annotatsiya: *Maqolada pochta aloqasi texnologik jarayonlari, pochta aloqasida mijozlarga xizmat ko'rsatishda ilg'or texnologiyalardan foydalanishning mohiyati, pochta aloqasida ko'rsatilayotgan zamonaviy xizmatlarning tavsifi, pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tartibi kabilar ilmiy jihatdan muallif tomonidan tahlil qilingan, pochta aloqasida mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlarida muammolarni yuzaga keltirib chiqaruvchi omillar tasniflangan shuningdek pochta aloqasi xizmatlarini zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yanada takomillashtirishga oid tavsiyalar ishlab chiqilgan. Muallif mazkur masalalar yuzasidan turli ziddiyatlarni bartaraf etish maqsadida o'zining fikrlarini ilmiy asoslagan.*

Kalit so'zlar: *Pochta, elektron pochta, elektron raqamli imzo, Ye-XAT, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, Ye-hujjat, elektron to'lov, elektron tijorat, interaktiv xizmatlar, internet tarmog'i, yagona portal.*

Axborotlashtirish sohasidagi islohotlar izchil olib borilayotgani natijasida respublikamizning barcha tarmoqlari va davlat boshqaruvi organlari oldiga quyilgan vazifalardan kelib chiqib, zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalari va telekommunikatsiya tizimlarini rivojlantirish va ularni hayotga keng joriy qilinishiga erishilmokda.

Bugungi zamon talablariga mos pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash va mavjud vositalarni takomillashtirish orqali ko'zlangan maqsadni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Ko'rsatilayotgan xizmatlarni yanada takomillashtirishda AKTning dolzarbligi beqiyosdir. Hozirda "O'zbekiston pochta" AJ va uning xududiy filliallari shuningdek pochta aloqa tarmoqlari va aloqa bo'limlarida AKTni joriy qilish keng ko'lamda amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda ko'p tarmoqli axborot industriyasini tashkil etish, zamonaviy texnologiyalar hamda AKTni iqtisodiyotning turli sohalarida keng joriy qilish shu qatorda pochta aloqasi sahasida ham sifatli xizmat ko'rsatishni tashkil yetish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan so'nggi yillarda qabul qilingan bir qancha qaror va farmonlar va hukumat qarorlari pochta aloqasida mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatishni dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Mamlakatimiz Prezidenti tomonidan 2020 yil 14 dekabr kuni "Pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4921-son qarori[1] pochta aloqasini rivojlantirishning huquqiy jixatdan qo'llab quvatlanayotganligidan dalolat beradi.

Bugungi kunda pochta aloqasi tizimi xalqaro miqyosda va mamlakat hududlarida xat va pochta jo'natmalari bilan bir qatorda tovarlarni yetkazib berish, bank, moliya va davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha o'z infratuzilmasiga ega bo'lgan muhim soha hisoblanadi.

O'tgan davrlar mobaynida "O'zbekiston pochta" Milliy operator tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha yetarlicha choralar ko'rilmaganligi natijasida, bir qator kamchiliklar va yechilishi kutilayotgan muammolar yig'ilib qolgan edi.

Umumjahon pochta ittifoqining Pochta rivojlanishi indeksi global reytingida[2] "O'zbekiston pochta" AJ past o'rinlarni egallaganligi bu borada amalga oshirilishi zarur bo'lgan bir talay masalalar borligidan dalolat beradi.

Pochta aloqasida mavjud muammolarni bartaraf etib, pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish, sohaga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, pochta aloqasi xizmatlarini taqdim etish faoliyatini to'liq avtomatlashtirish orqali pochta rivojlanishi indeksi global reytingida mamlakatimizni birinchi 50talikka kiritish maqsadida Prezidentimizning yuqorida aytib o'tilgan qarori qabul qilindi[3].

Pochta aloqa sohasini rivojlantirishdan asosiy maqsad zamonaviy texnologiyalar va AKT yutuqlarini to'liq qo'llash orqali turli ko'rinishdagi axborotlarni uzatish bo'yicha mijozlar ehtiyojlarini to'la va yuqori sifatda qondirish va sohani yangi axborot texnologiyalariga asoslangan xizmatlar ko'rsatuvchi milliy operatorga aylantirishdan iboratdir.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi mamlakatning raqobatbardoshlik darajasiga ta'sir ko'rsatishi, katta hajmda axborot to'plash va uni umumlashtirish imkonini berishi, boshqarishni strategik darajada tashkil etish uchun keng imkoniyatlar ochib berishini unutmashimiz zarur.

Dunyo tendentsiyalariga asosan ko'pgina mamlakatlarda pochta aloqasi sohasini modernizatsiyalash, birinchi navbatda pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatishning ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashga, shuningdek axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llab, xizmatlarning yangi turlarini rivojlantirishga yunaltirilgan.

Pochta aloqasi sohasida ishlab chiqarish jarayonlarini kompleks mexanizatsiyalash, mijozlarga xizmat ko'rsatishning texnologik jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish asosida avtomatlashtirish mehnat unumdorligini ko'tarish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy vositalaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Bugungi davrda mamlakatimiz Prezidenti tomonidan qabul qilingan Qonun asosida:

Birinchi navbatda - pochta va kurerlik xizmatlarini taqdim etish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan mahalliy va xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlikda "yakuniy manzil" xizmatini joriy etish, pochta aloqasining an'anaviy xizmatlarini takomillashtirish, ularni raqamlashtirish, jo'natmalarni qabul qilish, kuzatib borish va yetkazish jarayonlariga axborot texnologiyalari va tizimlarini joriy etish belgilandi. Aholi, biznes va davlat idoralariga zamonaviy xizmatlarni taqdim etish va "Gibrid pochta" jo'natmalarini qabul qilish va yetkazib berish xizmatlari sonini 2 barobarga oshirish belgilandi[4].

Ikkinchi navbatda - mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini onlayn sotish va mijozlarga yetkazib berish imkoniyatini beruvchi elektron savdo maydonchasi axborot tizimini yaratish, logistika markazlarini tashkil etish, tovarlarni saqlash va yetkazib berishni o'z ichiga olgan xizmatlarni yo'lga qo'yish va rivojlantirish belgilandi.

Uchinchi navbatda - pochta aloqasi ob'ektlari orqali to'lovlarni onlayn rejimda qabul qilish respublikaning kamida 1000 ta pochta bo'limida, chekka hududlarda moliyaviy xizmatlar turlarini, xususan, aholidan to'lovlar qabul qilishni ikki barobarga kengaytirish hamda autsorsing asosida bank xizmatlari ko'rsatilishini yo'lga qo'yish belgilandi.

Bugungi kunda, ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez ko'tarilib turadigan masalalardan biri aholini tezkor, sifatli va arzon internet bilan ta'minlash masalalaridir. Shundan kelib chiqib, ushbu yo'nalishda Vazirlik tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ham ma'lumot berib o'tsam, 2020 yil "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida bir qator yirik loyihalar amalga oshirildi[5].

Aholini sifatli internet bilan ta'minlash uchun 2020 yilda "Optik tolali aloqa liniyalarini qurish" loyihasi doirasida rejalashtirilgan ob'ektlarga qadar 19 ming kilometr optik tolali aloqa liniyalari qurildi. Bu esa pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatishda yangi va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish uchun keng imkoniyatlarni yaratadi.

Zamanimiz rivojlanib borayotgan ushbu davrda mobil aloqa vositasining o'rnini tobora chuqur joy egallamoqda. Pochta aloqasi xizmatlarini mobil ilovalar va internet tarmog'i orqali ko'rsatishga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Jumladan o'tgan 2020 yil mobaynida mobil aloqa tarmog'ini rivojlantirish maqsadida 4,5 mingta baza stantsiyalari qurilib ishga tushirildi va 3 mingta baza stantsiyalar modernizatsiya qilindi. Natijada respublika aholi maskanlarini mobil aloqa bilan qamrovi darajasi 97 foizga va mobil Internet tarmog'iga keng polosali ulanish qamrovi darajasi 87 foizga yetkazildi[5]. Shularni inobatga olgan holda pochta aloqasi xizmatlarini zamon talablariga mos bo'lgan texnologiyalarga asoslangan holda amalga oshirish lozim.

Mamlakatimiz rahbari tomondan parlamentga qilingan Murojaatnomasida raqamli iqtisodiyotni barcha sohalarida keng joriy etish, raqamlashtirishni barcha yo'nalishlar bo'yicha barqaror rivojlanishi bo'yicha bir qator vazifalar belgilangan

edi. Jumladan, tegishli idoralarga "Pochta aloqasi to'g'risida"gi qonunlarni yangi tahrirda ishlab chiqish topshirilgan edi. Ta'kidlash lozim, bu borada qisqa vaqt ichida samarali ishlar amalga oshirildi. [6]

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2007 yilning 23 avgustida «Davlat va xo'jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimiyati organlarining axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda yuridik va jismoniy shaxslar bilan o'zaro hamkorligini yanada takomillashtirish to'g'risida» 181-qarori qabul qilingan. Ushbu qaror bilan AKTdan foydalangan holda interaktiv davlat xizmatlari to'g'risida Nizom va bazaviy interaktiv davlat xizmatlari reestri tasdiqlangan. 2011 yil 4 may «Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi apparatida, davlat va xo'jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimiyati organlarida yagona ximoyalangan elektron pochta va elektron hujjat aylanish tizimini joriy etish hamda ulardan foydalanish chora tadbirlari to'g'risida» gi 126 – son qaror qabul qilindi. Qarorga asosan Vazirlar Mahkamasi hamda davlat boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati idoralari o'rtasidagi elektron axborot almashishi faqat «E-XAT» ximoyalangan elektron pochta va «E-hujjat» elektron hujjat aylanish tizimi orqali amalga oshirilishi ko'zda tutilgan.

Pochta aloqasining bugungi kunda eng asosiy kachiliklaridan biri bu zamonaviy texnologiyalarni maqsadli yo'naltira olmayotganligidir. Mustaqillik yillari mobaynida mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamlı islohotlar negizida AKTning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi tufayli O'zbekiston Respublikasining global axborot hamjamiyatida munosib o'rin egallashiga sezilarli ta'sir ko'rsatmokda. Hozirgi kunda kunlik ish faoliyatimizga axborot texnologiyalari yashin tezligida kirib kelib hujjatlarni saqlash, ularning maxfiyligini ta'minlash har bir tashkilotning asosiy muammosidir.

Respublikamiz barcha sektorlarga AKTga jalb etilgan investitsiyalar hajmi oxirgi yillar mobaynida tahlil qilingan davlat boshqaruvi organlari va korxonaları bo'yicha sof foyda miqdori ortganligi fikrimizning isboti bo'la oladi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, davlat boshqaruvida AKTni qo'llash uning natijaviy samaradorligini hususan axborotning o'zaro ta'siri, qayta ishlanishi va izlanishini amalga oshirish uchun vatq qisqarishi hisobiga unumdorlikni o'rtacha 20 foizga ko'paytirish imkonini yaratadi. Davlat islohotlarini amalga oshirilishida xo'jalik boshqaruvi hamda hokimiyat organlarida axborot texnologiyalarini faol o'zlashtirish va keng joriy etish ishlari amalga oshirilmoqda.

Ma'lumki hozirgi kunda barcha mobil aloqa vositasi orqali o'z yumushlarini qisqa vaqtda va quly tarzda amalga oshirishni istaydi. Shunday ekan pochta aloqasi sohasidagi xizmatlarni ham ayni shu talabga munosib tarzda tashkil qilish zarur.

Pochta aloqasining Elektron tijorat bozoridagi faoliyatni kengaytirish borasida amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlar quyidagilar hisoblanadi:

- mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini onlayn sotish va mijozlarga yetkazib berish, shuningdek, ularning tovarlarni eksport qilish imkoniyatini beruvchi tizimni yaratish;

- milliy onlayn savdo maydonchasiga tadbirkorlarning ishlab chiqqan mahsulotlarini joylashtirish bo'yicha tadbirkorlar bilan shartnomalar tuzish;
- internet-tijorat sohasini rivojlantirish maqsadida kompleks tizimni joriy etish;
- internet-savdo maydonchalari egalariga o'z mahsulotlarini saqlash, ya'ni omborxonada muammosini hal etish hamda internet-savdo maydoncha orqali xarid qilingan mahsulotlarni shu yerning o'zida tez fursatlarda qadoqlanib, mijozlarga yetkazib berish imkoniyatini beradigan logistika markazlarini tashkil etish.

Yuqoridagi ishlarni amalga oshirish orqali pochta aloqasidagi internet tijoratini samaradorligini oshirishga erishish mumkin bo'ladi.

Bundan tashqari zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish asosida mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatishni tashkil etish borasida quyidagilarni amalga oshirish lozim.

Jumladan:

- pochta aloqasi obektlarida internet muammosini hal qilish va zamonaviy kompyuter texnikasi hamda mobil qurilmalar bilan ta'minlash;
- pochta jo'natmalarini qabul qilish, saralash va onlayn kuzatish imkonini beruvchi avtomatlashgan axborot tizimini joriy etish;
- pochta aloqasi obektlarida ma'lumotlar uzatish tezligini oshirish;
- xorijiy davlatlarning pochta operatorlari faoliyatini o'rganish va "O'zbekiston pochtaga" joriy etish hamda jo'natmalar almashinuvi bo'yicha hamkorlikni amalga oshirish;
- xorijiy davlatlarning tayinlangan pochta operatorlari bilan yangi texnologiyalarni ishlatish sohasida tajriba almashish va hamkorlikni rivojlantirish;
- axborot kommunikatsiya texnologiyalari negizida xizmat ko'rsatuvchi xodimlar uchun o'qish va malaka oshirish kurslarini tashkil etish;
- elektron tijorat va logistika masalalari bo'yicha xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish asosida pochta aloqasi korxonalarini rahbarlari va mutaxassislari uchun seminar, davra suhbatlari tashkil etish;
- onlayn savdo maydonchasida tadbirkorlar va hunarmandlarning mahsulotlari to'g'risidagi ma'lumotlarni joylashtirish;
- internet-do'konlar uchun tovarlarni saqlash va yetkazib berishni o'z ichiga olgan logistika markazini tashkil etish;
- mahalliy va xorijiy internet-do'konlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish;
- pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatishni aholiga yanada yaqinlashtirish maqsadida Mobil aloqa bo'limlarini tashkil etish.

Yuqorida ta'kidlangan masalalar pochta aloqasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan zarur masalalar hisoblanadi. Pochta aloqasining kelajagi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida bu masalalarni amalga oshirish dolzarbdir.

"O'zbekiston pochtaga" AJ 2020 yilda dunyo mamlakatlarining 100 dan ortiq davlatlar bilan xalqaro pochta almashuvi amalga oshirib, eng ko'p xajmdagi pochta almashuvi Rossiya, Ukraina, AQSh, Germaniya va Birlashgan Arab Amirliklari davlatlari o'rtasida amalga oshirilgan[6].

Pochta aloqa korxonalari iste'molchilarga - aholi va xalq xo'jaligiga ikki yuzdan ortiq turli pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatadi (shaharlararo va xalqaro xat junatish, yetkazib berish, qabul qilish, posilkalar, bandirollar, telefon so'zlashuvlar, telegrammalarni qabul qilish va yetkazib berish, va boshqalar).

Pochta xizmatlarini ko'rsatishda aloqa bo'limlarining ish vaqtlari hamda xaridorlar bilan ishlashning vaqti, boshlanishi va oxiri Aksionerlik Jamiyati tomonidan hokimiyatlar bilan kelishilgan xolda belgilanadi. Pochta qutisi aholiga qulaylik yaratish uchun xoxlagan vaqtda oddiy xat va pochta qartochkalarini shahar, temir yo'l, aeroport va boshqa aholi punktlaridan yubora olishlari uchun qo'yiladi. Xar bir pochta qutisida uning nomeri, kunda necha marta korrespondensiyaning olinishi hamda qaysi kuni olinmasligi ko'rsatiladi. Bu boradagi ishlarni amalga oshirishda mijozlar talabidan kelib chiqqan xolda ish yuritish maqsadga muvofiqdir.

Avtomatlashtirilgan tizim WEB texnologiyasi negizida markazlashgan ma'lumotlar bazasini yuritish va dasturiy ta'minotni boshkarish imkoniyatlariga ega "nozik mijoz tizimi" asosida yaratilgan. Avtomatlashtirilgan tizimning Butunjahon pochta ittifoqining halqaro elektron pul o'tkazmalari «IFS light» tizimiga ulangan, bu esa pochta aloqasiga katta imkoniyatlar eshigini ochib beradi.

Ushbu tizim yordamida mahalliy va halqaro pul o'tkazmalarini amalga oshirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa pul o'tkazmalari xizmati samaradorligini oshirishga hamda yangi zamonaviy axborot texnologiyalari asosida xizmatlar ko'rsatish uchun zamin yaratadi.

"Elektron pul o'tkazmalari" tizimining ishga tushirilishi bilan pochta pul o'tkazmalari texnologik jarayoni to'liq avtomatlashtirildi. Bunda mijozdan pul o'tkazmasi qabul qilingan vaqtdan to to'lov berilgunga qadar bo'lgan jarayon avtomatlashtirilgan. Pochta xizmati bozorida raqobatbardoshlikni oshirish maqsadida elektron pul o'tkazmalarining avtomatlashtirilgan axborot tizimini amalga joriy etish bo'yicha dastur ishlab chiqilgan bo'lib, hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va yangi texnologiyalarni joriy qilish asosida ushbu dasturni takomillashtirish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi O'zbekiston Respublikasining axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasidagi boshqa mamlakatlar hamda sohaning xalqaro tashkilotlari bilan ikkitomonlama hamkorligini amalga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Butunjahon pochta ittifoqiga a'zo bo'lish orqali quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ldi:

Butunjahon pochta konvensiyasi va qo'shimcha kelishuvlar yordamida yagona shakldagi xalqaro pochta aloqalarini yo'lga qo'yish va xalqaro pochta almashinuvlarida ishtirok etish;

Ittifoqqa a'zo -davlatlar bilan pochta sohasidagi hamkorlikni tashkil etish.

Bu ishlarni sifatli amalga oshirish uchun pochta aloqasiga zarur bo'lgan narsa bu zamon talablariga moslashish va ilg'or texnologiyalar bilan integrallashish hisoblanadi.

Xorijiy mamlakatlar bilan ikki tomonlama hamkorlik. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi soha doirasida Koreya Respublikasi, Xitoy Xalq Respublikasi, Yaponiya, Hindiston, Singapur, Malayziya, Germaniya, Shveysariya, AQSh va boshqa ko'plab sohada ilg'or natijalarga erishayotgan mamlakatlar bilan o'zaro mustahkam aloqalarni yo'lga qo'ygan. MDHga a'zo mamlakatlar o'rtasida tashkil etilgan Aloqa sohasida hududiy hamkorlik doirasida ham soha yuzasidan samarali hamkorlik o'rnatilgan.

Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasidagi xalqaro bitimlar, kelishuvlar va me'yoriy-huquqiy hujjatlar o'rnatilgani xalqaro hamkorlikning asosi hisoblanadi. Texnik jihatdan korxonalarining rivojlanishi, ularni boshqarish usullarini takomillashtirishga bevosita bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga, u yoki bu viloyatlarda nafaqat aholining to'lov qobiliyati, balki ijtimoiy an'analari, yashash muhitining o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinishi lozim bo'ladi.

Pochta aloqa sohasiga yangi hizmatlarni joriy etishda xorij tajribasidan foydalanish, rivojlangan mamlakatlar tutgan yo'ldan yurish aloqa sohasini rivojlantirishning eng samarali yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Misol tariqasida "Rossiya pochta"ni olsak. Rossiya pochta keng qamrovli va juda ham rivojlangan soha hisoblanib aholining barcha qatlamlariga hizmat ko'rsatishni amalga oshiradi. Rossiya pochta o'zida "pochtamarket" online tizimi joriy etilgan bo'lib mijozlarga bir qator hizmat turlarini taqdim etadi.

Rossiya pochta online tarzda gazeta va jurnallarga obuna bo'lish tizimi ham joriy etilgan bo'lib mijozlar uylarida yoki ish joylarida turib gazeta va jurnallarga obuna bo'lishi yoki buyurtma qilish imkonini yaratib beradi.

Rossiya pochta "Pochtamarket" xizmati va online obuna kabi xizmatlarini "O'zbekiston pochta" AJ da ham tadbiq etish pochta aloqasi xizmatining mijozlari safini ortishiga va daromad ko'lamini kengayishiga olib keladi.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida mijozlarga hizmat ko'rsatishning yangi turlari joriy etilishi pochta aloqasi sohasining kelajakdagi istiqbolini ta'minlab beradi.

O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi pochta aloqasi operatorlari va provayderlarining Yagona reestrini shakllantirish va yuritish uchun mas'ul organ hisoblanadi. Shuning uchun ham pochta aloqasi taqdiri va kelajakdagi faoliyati ushbu vazirlik qo'lidadir.

Yagona reestrni yuritish elektron shaklda on-line rejimida amalga oshiriladi, pochta va kur'yerlik jo'natmalarini jo'natish va yetkazib berish faoliyatini amalga oshiruvchi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar Yagona reestrga kiritilgan kundan boshlab o'rnatilgan tartibda pochta aloqasi operatori yoki provayderi maqomiga ega bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasiga xalqaro pochta va kur'yerlik jo'natmalari orqali kirib kelayotgan tovarlar uchun bojxona to'lovlari bo'yicha qonun hujjatlarida belgilangan imtiyozlar faqat Yagona reestrga kiritilgan operator va provayderlarga qo'llaniladi.

Pochta aloqasi operatorlari va provayderlarining Yagona reestri axborot tizimini yaratish va tatbiq etish xarajatlari Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasi mablag'laridan moliyalashtiriladi.

Pochta aloqasi operatorlari va provayderlarining Yagona reestrini shakllantirish va yuritish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra, pochta aloqasi operatorlari va provayderlarining Yagona reestrini yuritishning asosiy vazifalari va yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

pochta va kuryerlik xizmatlarini ko'rsatuvchi pochta aloqasi operatorlari va provayderlari to'g'risidagi yagona elektron ma'lumotlar bankini yaratish;

O'zbekiston Respublikasida pochta aloqasi xizmatlari bozorining holati va salohiyati to'g'risida ma'lumotlar bazasini shakllantirish;

pochta aloqasi xizmatlari bozorini samarali rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, shuningdek amaldagi qonunchilikning holatini baholash va takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish;

sohada normativ-huquqiy hujjatlar va pochta xavfsizligi talablari bajarilishini ta'minlash bo'yicha tizimli monitoring olib borish;

pochta aloqasi xizmatlari ko'rsatishni rivojlantirish va sifatli hamda raqobatbardosh xizmatlar ko'rsatilishida ko'maklashish.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida mijozlarga xizmat ko'rsatishning yangi turlari joriy etilishi pochta aloqasi sohasining kelajakdagi istiqbolini ta'minlab beradi.

Yevropa davlatlari orasida pochta xizmatini nufuzi va mijozlarga xizmat ko'rsatish darajasi bo'yicha yetakchi hisoblangan "Italiya pochta (Poste Italiane)" tajribalaridan foydalanib pochta xizmatini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Poste Italiane kompaniyalar guruhi to'rt biznes-yo'nalish: Pochta xizmatlari, Pochta banki, Ekspres-eltuv va kurerlik xizmatlarini o'zida birlashtirgan.

Bundan tashqari pochta alqa sohasida "axborot kommunikatsiya texnologiyalari"ni rivojlantirish bilan bir qatorda kadrlar salohiyatini oshirish kabi masalalarga ham jiddiy e'tibor qaratish lozim deb hisoblayman. Chunki har qancha ilg'or texnologiya bilan ta'minlangan korxonalar bo'lmasin ishchilar mavjud texnologiyalardan yetarlicha foydalana olmasa yaratilgan imkoniyatlar o'z natijasini bermaydi.

Bu masalani amalga oshirish uchun keng ko'lamli rejalar ishlab chiqilishi kerak. Misol uchun "O'zbekiston pochta" AJning xududiy filliallarida kadrlar malakasini oshirish maqsadida o'quv kurslari ochilishi va grafik asosida xodimlarning o'qitish ishlari olib borilishi kerak. Malakalarini oshirish masalasi ham dolzarb ahamiyatga egadir.

IQTIBOSLAR:

O'zbekiston Respublikasini «Pochta aloqasi to'g'risidagi» Qonuni. Toshkent shahri, 2009 yil 22 aprel O'RBQ № 211-son.

O'zbekiston Respublikasini «Pochta aloqasi to'g'risidagi» Qonuni. Toshkent shahri, 2009 yil 22 aprel O'RBQ № 211-son.

O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent shahri, 2003 yil 11 dekabr, O'RQ № 563-11 son.

O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent shahri, 2003 yil 11 dekabr, O'RQ № 563-11 son.

O'zbekiston Respublikasining «Axborot erkinligi printsiplari va kafolatlari to'g'risida»gi Qonuni Toshkent shahri, 2002 yil 12 dekabr, O'RQ № 439-II son.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Komp'yuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori. Toshkent shahri, 2002 yil 6 iyun № 200-son.

O'zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.